

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

PROTAGONISMO AMBIENTAL BRASILEIRO PÓS-COP30: A TRANSIÇÃO DO DISCURSO INTERNACIONAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Pietra Passerini Zanussi¹
Nicole Cerqueira Mahmoud²
Rafael Costa Freiria³

¹ Engenharia Ambiental – Universidade Estadual de Campinas, pietrapz@gmail.com

² Engenharia Ambiental – Universidade Estadual de Campinas, n186179@dac.unicamp.br

³ Docente da Faculdade de Tecnologia, Coordenador do Laboratório de Políticas Públicas (LAPPA) e Líder do Grupo de Pesquisa do CNPq em Direito e Políticas Públicas Ambientais – Universidade Estadual de Campinas, rafaelcf@unicamp.br

DOI:10.5281/zenodo.20479460

1. INTRODUÇÃO

Historicamente, o Brasil é reconhecido internacionalmente por sua atuação estratégica e propositiva na diplomacia climática. No entanto, esse protagonismo nem sempre se traduz em resultados concretos no plano doméstico (Hampl et al., 2025). Tal descompasso entre o discurso externo e a execução interna alimenta uma desconfiança histórica sobre a capacidade do país de converter compromissos ambiciosos em ações efetivas (Instituto Talanoa, 2025).

Nesse contexto, a realização da COP30 em Belém (PA), em novembro de 2025, marcou um momento singular: pela primeira vez, o Brasil sediou a principal conferência climática das Nações Unidas. Pautado como a "COP da Implementação", o evento deslocou o foco da formulação de metas para a exigência de mecanismos práticos de operacionalização dos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris (The 'implementation...', 2025; UNFCCC, 2025). Para o país-sede, isso impôs a pressão adicional de demonstrar que a conferência não seria apenas um exercício retórico de projeção internacional, mas uma catalisadora de instrumentos institucionais e políticas públicas capazes de viabilizar as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) recentemente atualizadas (Hampl et al., 2025).

O objetivo deste trabalho é avaliar a resposta regulatória imediata do Brasil frente à realização da COP30, no recorte temporal entre novembro de 2025 e março de 2026. A análise concentra-se na nova arquitetura de governança e financiamento climático, buscando compreender como o país estruturou as bases normativas e organizacionais para superar falhas históricas e avançar na execução de sua agenda ambiental. Ao examinar os instrumentos adotados no período pós-conferência, o estudo pretende avaliar se as respostas institucionais foram capazes de transformar o impulso diplomático da COP30 em capacidade estatal efetiva.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste estudo fundamentou-se em uma abordagem qualitativa e exploratória, estruturada a partir de pesquisa documental e levantamento de dados secundários em fontes públicas oficiais. O procedimento metodológico concentra-se na análise da produção normativa e institucional gerada no contexto pós-COP30, tendo como objeto central os instrumentos de política pública formulados ou operacionalizados nesse período.

A base de dados foi constituída por meio de consultas aos repositórios oficiais do Governo Federal, especificamente o Diário Oficial da União (DOU), o Portal da Legislação do Palácio do Planalto e as publicações normativas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Para a avaliação focada no impacto institucional, o recorte analítico priorizou os meses subsequentes à realização da conferência (novembro de 2025 a março de 2026). Contudo, o escopo da pesquisa abrange o processo de regulamentação e a entrada em vigor de marcos normativos sancionados anteriormente (entre 2024 e o início de 2025), cuja efetivação e desdobramentos práticos assumiram centralidade na agenda climática nacional justamente nesse período pós-evento. Essa delimitação visa capturar a resposta regulatória imediata do Estado frente às resoluções da conferência, reconhecida globalmente como a "COP da Implementação", mapeando assim os avanços regulatórios mais relevantes.

Por fim, a etapa analítica consistiu na estruturação temática dos dados normativos selecionados. Para tanto, adotou-se o referencial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que aponta, em seu Relatório de Síntese para Tomadores de Decisão, que a efetividade da ação climática depende de condições habilitadoras, como a presença de governança institucional e o acesso a recursos financeiros adequados (IPCC, 2023). Por ser este o documento de referência para a formulação de políticas climáticas nacionais, seus eixos estruturantes orientam a análise aqui proposta. Nesse sentido, governança e financiamento emergem como dimensões centrais para a análise da implementação de políticas climáticas, sendo adotadas neste trabalho como eixos analíticos. Esse agrupamento permitiu sistematizar não apenas o escopo das novas políticas, mas, sobretudo, os mecanismos estruturais criados para viabilizá-las no cenário nacional.

3. RESULTADOS

A análise documental evidencia que, no período imediato pós-COP30, o Brasil apresentou uma resposta normativa considerável, com a intensificação de políticas públicas e da produção legislativa. Esse movimento sugere um efeito catalisador da conferência sobre a agenda nacional, reafirmando o protagonismo diplomático do país e indicando avanços na estruturação das bases para a execução dos compromissos climáticos. Tais progressos podem ser compreendidos a partir de duas dimensões: governança institucional e financiamento.

No campo da governança, o grande marco do período é o lançamento do Plano Clima (2026–2035), em 16 de março de 2026, pelo Governo Federal (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2026b) Consolidado como o principal instrumento de planejamento para o enfrentamento da crise climática no país funciona

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

como o roteiro oficial para o cumprimento das NDCs brasileiras, integrando políticas de mitigação e adaptação para orientar a transição econômica até 2035 (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2026b).

Para viabilizar essa estratégia ambiciosa, o documento estabelece a Câmara de Articulação Interfederativa (CAI) como sua principal instância de operacionalização multinível. Criada pelo Decreto nº 12.040/2024, a CAI ganhou centralidade no ciclo pós-COP30 por ser o mecanismo designado para alinhar as diretrizes nacionais às realidades territoriais, monitorando a execução das metas em níveis estadual e municipal (Brasil, 2024).

Para além de diretrizes gerais, o plano inova ao estabelecer o caderno de "Estratégias Transversais para Ação Climática" (ETMI), eixo focado em desenhar arranjos de gestão e meios práticos de entrega (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2026a). No entanto, a própria redação indica que o foco desse eixo recai majoritariamente sobre instrumentos de mobilização de recursos, relegando o detalhamento da governança a um segundo plano (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2026a). Ainda durante a conferência, o país anunciou o Plano de Aceleração da Governança Multinível; contudo, suas metas foram divulgadas apenas via comunicação institucional, sem a disponibilização de documento técnico consolidado ou instrumento normativo que formalize sua estrutura (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025).

No quesito financeiro, o caderno da ETMI destaca a urgência de mobilização de capital, desafio que foi respondido pelo avanço de dois instrumentos econômicos centrais. O primeiro é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), instituído pela Lei nº 15.042/2024, que estabelece o marco regulatório no modelo cap-and-trade para o mercado nacional de carbono. Contudo, a transição do texto legal para a operação efetiva do mercado exige o cumprimento de um complexo cronograma regulatório, cujas etapas iniciais começaram a ser delineadas em 2026. A funcionalidade plena do sistema ainda depende de uma maturação institucional longa, envolvendo a definição dos tetos de emissão setoriais, a metodologia de alocação de cotas e a estruturação de um sistema robusto de Monitoramento, Relato e Verificação (MRV). Apesar desse extenso caminho prático pela frente, o mecanismo possui um plano claro de escalonamento e é reconhecido pelo Plano Clima como uma infraestrutura estratégica para a canalização de recursos (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2026a).

O segundo mecanismo analisado é a Taxonomia Sustentável Brasileira (TSB), institucionalizada pelo Decreto nº 12.705/2025. Sob a coordenação do Ministério da Fazenda, a norma atua como um sistema de classificação estrutural para categorizar atividades econômicas. Ao balizar a atuação de instâncias regulatórias do mercado financeiro, como o Conselho Monetário Nacional (CMN) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a taxonomia tem o objetivo de reduzir a assimetria de informação e coibir o *greenwashing*. Na prática, o mecanismo passa a atuar como um filtro obrigatório para o alinhamento de compras públicas e incentivos de crédito à agenda climática (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2026a).

Em suma, os resultados indicam que a resposta brasileira no pós-COP30 envolveu a estruturação de uma arquitetura de execução climática, articulando planejamento e

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

regulação. Contudo, esses instrumentos apresentam diferentes graus de maturidade: enquanto a TSB já está formalizada, o SBCE depende de normas complementares e o Plano de Governança Multinível permanece, por ora, restrito ao discurso institucional.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise realizada, é possível afirmar que o Brasil apresentou uma resposta normativa e político-institucional relevante no período pós-COP30, evidenciando a incorporação da agenda de implementação climática no âmbito nacional. A formulação de novos instrumentos e a regulamentação de mecanismos já existentes indicam que o país avançou na construção das bases necessárias para a execução de seus compromissos climáticos.

Instrumentos como o Plano Clima, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões e a Taxonomia Sustentável Brasileira evidenciam a tentativa de articular planejamento estratégico, regulação econômica e indução financeira em uma mesma arquitetura de política pública. Trata-se de um avanço relevante pois, pela primeira vez, o Brasil combina instrumentos de comando e controle, mecanismos de mercado e planejamento integrado de longo prazo. No entanto, a efetividade desse conjunto dependerá de sua tradução em práticas concretas, superando os desafios de regulamentação, coordenação interfederativa e capacidade operacional ainda em aberto.

Dessa forma, o principal desafio que se coloca para o Brasil no período pós-COP30 não reside mais na formulação de instrumentos, mas sim em sua implementação efetiva, monitoramento contínuo e capacidade de adaptação institucional. A consolidação dessa agenda exigirá não apenas a manutenção do esforço político observado, mas também o fortalecimento de capacidades administrativas, técnicas e financeiras, especialmente no que se refere à articulação entre diferentes níveis de governo e setores da economia.

Palavras-Chaves: Conferência das Partes; Políticas Públicas Ambientais; Implementação; Governança climática; Financiamento climático.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 12.040, de 5 de junho de 2024.** Altera o Decreto nº 11.550, de 5 de junho de 2023, que dispõe sobre o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 5 jun. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 12.705, de 14 de janeiro de 2025.** Institucionaliza a Taxonomia Sustentável Brasileira (TSB) e estabelece os critérios de classificação de atividades econômicas e ativos para o desenvolvimento sustentável. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 14 jan. 2025.

BRASIL. **Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024.** Institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) e estabelece o marco regulatório no modelo cap-and-

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

trade para o mercado nacional de carbono. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 11 dez. 2024.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. **Brasil lança plano para fortalecer a governança climática em todos os níveis da federação**. Brasília, DF: MMA, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/brasil-lanca-plano-para-fortalecer-a-governanca-climatica-em-todos-os-niveis-da-federacao>. Acesso em: 28 mar. 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. **Estratégia Transversal para Ação Climática: Meios de Implementação**. Brasília, DF: MMA, 2026a. Acesso em: 28 mar. 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. **Governo do Brasil lança Plano Clima, principal instrumento para planejar enfrentamento à crise climática no país até 2035**. Brasília, DF: 2026b. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/governo-do-brasil-lanca-plano-clima-principal-instrumento-para-planejar-enfrentamento-a-crise-climatica-no-pais-ate-2035>. Acesso em: 30 mar. 2026.

HAMPL, Nora *et al.* **Bridging reality with Brazil's climate aspirations**. 2025. Acesso em: 1 abr. 2026.

INSTITUTO TALANOA. **Relatório “Política Climática por Inteiro” aponta que Brasil chega à COP com Plano Clima quase definido e enorme desafio de implementação**. 24 out. 2025. Disponível em: <https://politicaporinteiro.org/2025/10/24/relatorio-politica-climatica-por-inteiro-aponta-que-brasil-chega-a-cop-com-plano-clima-quase-definido-e-enorme-desafio-de-implementacao/>. Acesso em: 1 abr. 2026.

IPCC. **Climate Change 2023: Synthesis Report**. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, Switzerland: IPCC, 2023.

NATURE. The ‘implementation COP’: why the Belém summit must ratchet up climate action. *Nature*, v. 647, n. 8088, p. 7-8, 6 nov. 2025.

UNFCCC. **The road to Belém**. 2025. Disponível em: <https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/un-climate-change-conference-belem-november-2025/the-road-to-belem>. Acesso em: 1 abr. 2026.